

ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДА ДАВЛАТНИНГ ИҚТИСОДИЙ РОЛИНИ ОШИРИШ

Алиев Абдунаби

Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти университети

Аннотация: Ушбу мақолада озиқ-овқат иқтисодиёти ва унинг хавфсизлигини таъминлаш, иқтисодий ривожланиш орқали Ўзбекистонда озиқ-овқат хавфсизлигини ва сифатини ошириш орқали давлат иқтисодиётини ривожлантириш ҳақида.

Калим сўзлар: озиқ-овқат, хавфсизлиг, профилактика, маҳсулот, жаҳон иқтисодиёти, муаммо.

Аннотация: В данной статье речь идет об обеспечении продовольственного хозяйства и его безопасности, развитии экономики государства за счет повышения безопасности и качества пищевых продуктов в Узбекистане путем экономического развития.

Ключевые слова: продукты питания, безопасность, профилактика, продукт, мировая экономика, проблема.

Abstract: This article is about ensuring the food economy and its safety, developing the state economy by increasing food safety and quality in Uzbekistan through economic development.

Key words: food, safety, prevention, product, world economy, problem.

Ўзбекистонда мустақилликнинг илк йилларидаёқ озиқ-овқат хавфсизлигига давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири сифатида қаралганини қайд этиб, ўтган давр мобайнида соҳага оид мустаҳкам қонунчилик асослари яратилганини таъкидлаш ўринлидир.

Республикамызда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш тизимини такомиллаштириш давлат сиёсатининг устувор йўналишларидан бири

хисобланади. Хусусан, “Озиқ – овқат маҳсулотининг сифати ва хавфсизлиги тўғрисида”ги, “Аҳолининг санитария – эпидемиологик осойишталиги тўғрисида”ги, “Йод етишмаслиги касалликлари профилактикаси тўғрисида”ги, “Стандартлаштириш тўғрисида”ги, “Аҳоли ўртасида микронутриент етишмаслиги профилактикаси тўғрисида”ги, “Истеъмолчиларнинг ҳуқуқлари ҳимоя қилиш тўғрисида ”ги қонунлар билан тартибга солинмоқда. Шу билан бирга, 2018 йил 16 январда “Мамлакатнинг озиқ-овқат хавфсизлигини янада таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони қабул қилинди¹.

Жаҳон иқтисодиётининг глобаллашуви шароитида дунёда озиқ-овқат хавфсизлиги ва барқарор таракқиёт йўлидаги таҳдидларни енгиш, озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ҳар бир давлат учун ҳаётий аҳамиятга эга. Унинг асосий сабаблари қуйидагилардан иборат.

Биринчидан, дунёда озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмининг ўсиши аҳоли сони ва эҳтиёжларининг ўсишидан ортда қолмоқда.

Иккинчидан, атроф-муҳитнинг экологик жиҳатдан бузилиши, иқлим ўзгаришларининг оқибатлари, қурғоқчилик ва сув ресурслари тақчиллиги, суғориш учун ер ости сувларининг тугаб бораётгани, ирригация, меллиорация ва ерларнинг унумдорлигини қайта тиклашга йўналтириладиган инвестицияларнинг етарли эмаслиги, кимёвий моддалар, минерал ўғит ва пестицидларни хаддан ташқари кўп ишлатилиши кузатилмоқда.

Учинчидан, жадал суръатлар билан ривожланаётган Хитой, Ҳиндистон ва бошқа Осиёнинг бир қатор мамлакатларида аҳоли даромадларининг ошиши оқибатида озиқ-овқат маҳсулотларини истеъмол қилиш ҳажми ортиб бораётгани ва унинг таркиби ҳам ўзгариб бораётгани эътироф этилмоқда.

Озиқ-овқат хавфсизлигига иерархия даражалари бўйича аниқ таркиблаштирилган мақсадларга эга бўлган кўп даражали тизим сифатида

¹ www.gov.uz сайти маълумотлари.

қараш зарур (1.1.- расм). Мазкур муаммони ҳал қилувчи субъектларга кўра глобал, худудлараро, давлатлараро, давлат, маҳаллий, аҳоли гуруҳлари ва оила (уй хўжаликлари), яъни 7 та даражаларини ажратиш мумкин.

1.1 - расм. Озиқ-овқат хавфсизлиги субъектлари²

Озиқ-овқат хавфсизлиги муаммосини глобал (жаҳон) миқёсда халқаро ташкилотлар ва махсус органлар (ФАО, Халқаро савдо ташкилоти, Озиқ-овқат хавфсизлиги қўмитаси) ҳал қилади. Уларнинг асосий вазифаси инсоният ривожланишини таъминлаш мақсадида давлатлар иқтисодиётини барқарорлаштиришга кўмаклашишдир. Мазкур вазифаларни амалга ошириш:

- ишлаб чиқариш ҳажмини ошириб боришга таъсир кўрсатувчи узок муддатли дастур ва лойиҳаларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш;
- заҳираларни яратиш ва ноқулай иқтисодий ва экологик вазиятларда ёрдам ташкил қилиш орқали амалга оширилади.

² Аҳмедов О. Ўзбекистон Республикасини озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлашда қишлоқ хўжалик иқтисодиётининг ўрни. //Biznes-Эксперт. – 2018. - № 8. – 81б.

Давлат ва давлатларо даражада озиқ-овқат хавфсизлигининг асосий мақсади иқтисодийнинг барқарор ривожлантириш ва озиқ-овқат маҳсулотлари бозорларини мувозанатлаштиришдан иборат.

Минтақавий даражадаги асосий мақсад - аҳолининг барча гуруҳлари озиқ-овқатларни ўрнатилган меъёрларга мувофиқ истеъмол қилинишини кафолатлайдиган даражадаги даромадар билан таъминлашдир. Аҳолининг ижтимоий гуруҳлари (оилалар) даражасида озиқ-овқат маҳсулотларини уларнинг миқдори, ассортименти, сифати бўйича рационал меъёрларга мувофиқ овқатланишини таъминлаш зарур.

Озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашнинг ҳар бир даражасида мазкур жараёни бошқариш тегишли маъмурий органлар томонидан амалга оширилиши керак. Ушбу органларнинг вазифалари зарур маҳсулотларни самарали ишлаб чиқариш учун; уларга қарашли ҳудудларда яшовчи аҳолининг тавсия этилган миқдорда маҳсулотни сотиб олиш имконини берадиган даромадга эга бўлишлари учун; савдо тармоқларига озиқ-овқат маҳсулотларини етказиб берилишини таъминлаш учун; маҳсулотлар сифати ва хавфсизлигини назорат қилиш учун шарт-шароитларни яратишдан иборат.

Давлатларо даражада озиқ-овқат муаммоларини ҳал қилиш бошқа мамлакатларда озиқ-овқат тақчиллигини бартараф этишга кўмаклашиши билан боғлиқ. Бу учун мамлакатлар давлатларо ҳамкорликда иштирок этади, халқаро озиқ-овқат хавфсизлигини яратишга ҳисса қўшади. Бунда улар ўзларининг рақобатбардош ишлаб чиқаришларини ривожлантиришни ва ҳудудларнинг ҳамда барча ижтимоий гуруҳларнинг (масалан, МДХ) ўз-ўзини таъминлашларини рағбатлантиради. Озиқ-овқат хавфсизлигининг ҳар бир даражаси ўзаро боғлиқ ва ўзаро бир-бирини тақозо этувчи ички ва ташқи омиллар таъсирида шаклланади.

Ички озиқ-овқат бозорида талаб ва таклиф мувозанатини таъминлаш ва давлат фондини шакллантириш, иқтисодий ривожланишни

барқарорлаштириш давлатнинг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашга қаратилган сиёсатида ўз аксини топади (1.2-расм).

1.2-расм. Давлатнинг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашдаги сиёсати ва унинг зарур жиҳатлари³

Озиқ-овқат хавфсизлигига эришиш қуйидаги муҳим вазифаларни давлат томонидан амалга оширишни тақозо этади:

1. Барқарор иқтисодий шароитни яратиш;
2. Самарали аграр сиёсатни олиб бориш;
3. Барча хўжалик юритувчи субъектлар учун тенг имкониятларни яратиш;
4. Аҳоли бандлиги соҳасида самарали сиёсатни олиб бориш;
5. Озиқ-овқатга эга бўлишда тенгсизлик ва қашшоқликни бартараф этишга йўналтирилган ижтимоий сиёсатни олиб бориш;

³ Мамадиёров О. Озиқ-овқат хавфсизлиги – давлат сиёсатининг устувор йўналиши сифатида. “Biznes-Эксперт” журнали, 2017 йил, 10-сон.-29 б.

6. Озиқ-овқат маҳсулотларини турли-туман, барқарор ва интенсив ишлаб чиқаришга эришиш, унинг самарадорлигини ошириш;

7. Хомашё ва озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва қайта ишлашда илғор технологияларни жорий этишга кўмаклашиш;

8. Худудларни хомашё ва озиқ-овқат маҳсулоти билан ўзини таъминлаш ва халқаро меҳнат тақсимооти афзалликлардан самарали фойдаланган ҳолда қишлоқ хўжалигини жойлаштириш ва ихтисослаштиришни такомиллаштириш;

9. Фаол ташқи иқтисодий сиёсатни олиб бориш, экспорт-импорт фаолиятини оптималлаштириш;

10. Аграр секторни инвестициялаш.

Озиқ-овқат ҳавфсизлигини таъминлаш, давлат сиёсатининг муҳим таркибий қисми бўлган ҳолда, инсон, оила, қишлоқ, шаҳар, вилоят ва бутун давлат ҳаётий фаолиятининг турли жиҳатларини қамраб олади. Бу ерда макроиқтисодий ўсиш ва ривожланиш муаммолари мамлакат, минтақа, шаҳар иқтисодиётини ривожлантириш масалалари билан ўзаро кесишади.

Озиқ-овқат ҳавфсизлигини таъминлаш жамиятда мустаҳкам ижтимоий иқлим ҳукм суришига ёрдамлашади, чунки минтақаларда озиқ-овқат бўлмаганда аҳоли норозиликлари рўй бериши мумкин, бу эса озиқ-овқат муаммосини, мамлакат иқтисодий ва умуман миллий ҳавфсизлигини таъминловчи, муҳим тузилмавий элемент сифатида ҳисоблаш имконини беради. Озиқ-овқат ҳавфсизлигининг, миллий ҳавфсизликни таркибий қисми сифатидаги, моҳияти миллий ҳавфсизликни бошқа таркибий қисмлари билан ўзаро алоқада намоён бўлади.

Озиқ-овқат ҳавфсизлиги давлат суверенитети, унинг ички сиёсати барқарорлиги, фуқаролари соғлигининг муҳим шarti ҳисобланади.

Озиқ-овқат ҳавфсизлиги соҳасидаги давлатнинг миллий манфаатларига қўйидагиларни киритиш мумкин:

-озик-овқатларни ўзида ишлаб чиқаришнинг зарурий даражасини таъминлаш (объектив мумкин бўлган чегараларда), уни бир томондан ички озиқ-овқат бозорини сифатсиз маҳсулот кириб келишидан ҳимоялаш, иккинчи томондан эса, қишлоқ аҳолиси даромадларини таъминлаш, қайта ишлаш саноати қувватларидан оқилона фойдаланишнинг зарурий шарти сифатида кўриш мумкин;

- ташқи ва ички негатив омиллар таъсиридан қатъий назар давлат озиқ-овқат захирасини доимий тарзда янгилаш ва тўлдириб бориш;

- мамлакатда ишлаб чиқариладиган ва четдан олиб келинадиган озиқ-овқатларни давлат стандартлари ва ҳавфсизлик сифатларига жавоб беришини доимий тарзда назорат қилиш;

- барча даражаларда аграр секторини бошқаришнинг самарали тизимини яратиш, эришилган ҳажмларни сақлаш ва экспортга йўналтирилган рақобатдош маҳсулот ишлаб чиқаришни кенгайтириш, ҳамда озиқ-овқат мажмуасида ягона илмий-технологик сиёсатни амалга ошириш. Ўзбекистонда озиқ-овқат ҳавфсизлигини таъминлаш борасида келгусида қуйидаги устувор вазифаларни амалга ошириш мақсад мувофиқдир:

1. Озиқ-овқат ҳавфсизлигини таъминлашнинг 2030 йилгача бўлган даврга мўлжалланган устувор чора-тадбирлар Дастури;

2. Қишлоқ хўжалиги тузилмаларини комплекс субъектлар сифатида йириклаштириш ва ихтисослаштириш;

3. Кластерли тузилмага асосланган яхлитлашган ишлаб чиқаришни шакллантириш;

4. Инфратузилма ва ахборот-маркетинг тизимларини ривожлантириш.

5. Маҳсулот сифатини ошириш имконини берадиган энг замонавий технологияларни жорий этиш;

6. Озиқ-овқат бозорини мувофиқлаштиришнинг янгича самарали усулларини қўллаш;

7. “Озиқ-овқат маҳсулотининг сифати ва хавфсизлиги тўғрисида”ги Қонунга ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритиш ҳамда “Ижтимоий овқатланиш тўғрисида”ги янги қонун ҳужжатини қабул қилиш;

8. “Озиқ-овқат ва қайта ишлаш саноатини ривожлантириш тўғрисида”ги ягона қонун ҳужжатини ишлаб чиқиш;

9. Ҳудудларда озиқ-овқат саноати корхоналарини самарали жойлаштириш тартиботини жорий этиш ва маҳсулотга ихтиёрий равишда экология сертификати олишни ташкил этиш;

10. Юқори талабли маҳсулот ишлаб чиқаришда давлат томонидан субсидия ажратиш тартибини жорий этиш;

11. Маҳсулот ишлаб чиқаришда ва етказишда аҳоли саломатлига оид меъёрларга амал қилиш бўйича расмий текширувлар тартибини қайта кўриб чиқиш.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, хулоса қилиш лозимки, озиқ-овқат маҳсулотлари етиштириш ва уларни қайта ишлаш ривожланиб, кенгайиб бориши бу борада ҳуқуқий асосларни янада такомиллаштириш вазифасини кўяди. Ушбу соҳани тартибга солувчи ҳуқуқий ҳужжатлардан бири Ўзбекистонда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш, ички бозорни сифатли, хавфсиз ва арзон озиқ-овқат маҳсулотлари билан тўлдириш, аҳолининг харид имкониятларини мустаҳкамлаш борасида қатор чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг 2018 йил 16 январдаги «Мамлакатнинг озиқ-овқат хавфсизлигини янада таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги [ПФ-5303](#)-сон Фармони бу борадаги ишларни сифат жиҳатдан юқори поғонага олиб чиқилди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони билан Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегияси тасдиқланди. Фармонга мувофиқ, Стратегияни амалга оширишнинг устувор йўналишларидан бири озиқ-овқат

маҳсулотлари хавфсизлигини таъминлаш, талаб этиладиган миқдордаги озиқ-овқат маҳсулотлари етиштиришни назарда тутувчи озиқ-овқат хавфсизлиги давлат сиёсатини ишлаб чиқиш ва жорий этишдан иборат.

Озиқ-овқат бозори барқарорлигига таҳдидларни ўз вақтида бартараф этиш, озиқ-овқат товарлари импортини қулай божхона-тариф тартибга солиш бўйича чораларни белгилаш мақсадида ишлаб чиқилган “Озиқ-овқат хавфсизлиги тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси ҳамда “2019-2024 йилларда мамлакатда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш Миллий дастури” ҳам айнан шу мақсадларга қаратилгани билан аҳамиятлидир. Бу ҳақда 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили”да амалга оширишга оид Давлат дастури лойиҳасида айтилган.

Мамлакатимизда озиқ-овқат маҳсулотининг сифати ва хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги давлат бошқаруви Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг Давлат санитария-эпидемиология хизмати, Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Бош давлат ветеринария бошқармаси, Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Ўсимликлар карантини бош давлат инспекцияси, Ўзбекистон стандартлаштириш, метрология ва сертификатлаштириш агентлиги ҳамда қонун ҳужжатлари билан белгиланадиган бошқа органлар томонидан амалга оширилади.

Бу ўринда, хусусан, соҳада давлат сиёсатини олиб боровчи ваколатли органлар ва фуқароларнинг мажбуриятларини алоҳида меъёрлаштириш, республикамиз ҳудудига четдан кириб келаётган маҳсулотларни давлат рўйхатидан ўтказиш, қалбакилаштирилган озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва реализация қилиш устидан назоратни кучайтириш масалаларини эътиборга олиш лозим, деб ўйлаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник /Под ред.В.К.Сенчагова.2-е изд.-М.: Дело, 2017.- 284 с.
2. Назаренко В. И. Продовольственная безопасность (в мире и в России) /В.И. Назаренко – М.: Памятники исторической мысли, 2017.- 35 с.
3. Экономическая безопасность: учебник для вузов /под общ.ред. Л.П.Гончаренко-2-е изд., перераб. и доп.-М.:Издательство Юрайт, 2018.-340 с.
4. Абулқосимов Ҳ.П. Давлатнинг иқтисодий хавфсизлиги.Ўқув қўлланма.- Т.:Akademiya, 2012.-161-162 б.
5. Д.Н.Саидова, И.Б.Рустамова, Ш.А. Турсунов. “Аграр сиёсат ва озиқ-овқат хавфсизлиги”. Ўқув қўлланма. Т.: “ЎзР Фанлар Академияси Асосий кутубхонаси” босмахонаси нашриёти, 2016. –257 б.